

AUGSNES ZINĀTNE AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ VISĀ EIROPĀ PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS UN IETEIKUMI

ATBALSTĪT SADARBĪBU AUGSNES ZINĀTNES AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS JOMĀ EIROPĀ

Sadarbības iespējām augstākajā izglītībā būtu jāveicina studentu un darbinieku apmaiņa Eiropā.

TOPOŠAJIEM AUGSNES EKSPERTIEM IR VAJADZĪGAS JAUNAS PRASMES UN ZINĀŠANAS

Ir jāatbalsta dažādas aktīvas mācīšanas un mācīšanās pieejas, praktiskas un digitālas aktivitātes augsnesursos. Jāatjauno mācību materiāli atbilstoši vietējiem apstākļiem.

PAPLAŠINĀT PRAKTISKĀS, PROFESIONĀLĀS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Veikt praktiskās, profesionālās un mūžizglītības iespēju novērtējumu un uzlabot iespējas nepārtraukti mācīties augsnes zinātnē.

GALVENIE AUTORI

Ana Villa Solis, Erik Fahlbeck, Jennie Barron (2021)

Ir vajadzīgas aktīvākas mācīšanas un mācīšanās pieejas un digitalizācija

Lai atrisinātu sarežģītas ilgtspējības problēmas, pieaugs pieprasījums pēc augsnes zinātnes un augsnes apsaimniekošanas ekspertīzēm.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

CEĻĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē.

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 zinātnieku 24 valstīs, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL POLITIKAS ĪSS APRAKSTS PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS

Dažām augstākās izglītības iestādēm ir īpaša augsnes zinātnes nodaļa.

Augsne un tās pareiza apsaimniekošana ir būtiska dažādām nozīmīgām ekosistēmām, kā arī sabiedrības un klimata izaicinājumiem.

Politikas rekomendācijās īsumā ir izskaidrots pašreizējais augsnes zinātnes stāvoklis Eiropas augstākajā izglītībā un ieteikti turpmākie veidi, kā nodrošināt Eiropas augsnes zinātnes attīstību.

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Zinātniskās kapacitātes un sadarbības stiprināšana visā Eiropā, tostarp jauno augsnes zinātnieku apmācība.

AUGSNES MISIJA: uzlabot sabiedrības izpratni par augsni

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

Politikas rekomendācijām (2021) — ziņojums par augsnes zinātnes kapacitāti augstākajā izglītībā Eiropā

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme: Grant
agreement No 862695

